

MOLIYAVIY SOHANI QAMRAB OLAYOTGAN FINTECH

*Mahliyo Olimjon qizi Abrayeva,
Toshkent Moliya instituti, Soliqlar va sug`urta fakulteti,
Algoritmlar va raqamli texnologiyalar kafedrasida stajor-o`qituvchisi,
Email: abrayevamahliyo787@gmail.com*

Annotation. Ushbu maqolada Moliyaviy sektorda FinTechning o`ziga xos xususiyatlari, FinTech biznes modellari ta`riflari va ularga misollar keltirilgan. FinTech ning O`zbekiston Respublikasidagi samaradorligi, FinTech qo`llanilayotgan banklar, to`lovni amalga oshirish jarayonlari turlari, raqamli banklar hamda CLICK platformasining ustuvorliklari haqida ma`lumotlar berilgan.

Keywords: FinTech, FinTech kompaniyalari, mobil ilovalar, an`anaviy bank, CLICK, CLICK platformasi, P2P kreditlash, to`lov, moliya boshqaruvi, kredit karta.

KIRISH

FinTech g`oyasi birinchi marta 1950-yilda kredit kartochkali to`lov tizimi ko`rinishida Diners Clubda paydo bo`ladi. Dastlab bu texnologiya faqat ko`ngilochar xizmatlar uchun to`lovni amalga oshirishga mo`ljallangan. Chunki kunlarning birida FinTech asoschisidan biri Frank Maknamening Nyu York restoranlaridan birida to`lov qilish uchun naqd puli yetmay qolgan va unga ushbu g`oya paydo bo`lgan. Hozirgi kunda esa FinTech deyarli barcha kompaniyalarda mavjud.

Moliya sohasini qamrab olayotgan FinTech texnologiyalaridan foydalanish, qo`llash va ma`lum amaliyotlarni osonlashtirish hozirgi kunda eng muhim vazifalardan hisoblanadi. Bilamizki, moliya sohasidagi pul va pul o`tkazmalari uchun FinTech texnologiyalarini ishlatish aniq va ishonchli. FinTech texnologiyalari inson va jamiyat uchun juda katta imkoniyatlarni olib kelmoqda. Misol uchun biror bir to`lovni amalga oshirish uchun qandaydir tashkilot yoki banklarga bormaysiz, navbat kutmaysiz va qayerda bo`lishingizdan qat`iy nazar mobil ilovangizdagi FinTech texnologiyasidan osonlik bilan foydalana olasiz.

MOLIYAVIY SEKTORDA FINTECH

Moliya sektoriga xos xususiyatlardan biri bu moliyaviy innovatsiyalarni tartibga solishga intilishdir. Moliyaviy innovatsiyalarning maqsadi esa moliya sektori tomonidan talab qilinadigan asosiy moliyaviy xizmatlarni taqdim etishda yangi va samarali usullarni topishdir.

Yangi texnologiyalar va samarali kashfiyotlarning tez rivojlanayotganligi sababli sanoat bozoriga taklif qilinadigan tovarlar va xizmatlarda sezilarli o`zgarishlar bo`ldi [2].

Texnologiya inqilobiga parallel ravishda moliya sanoati ham tez o`zgarib bormoqda [3]. An'anaviy moliya sektori, moliyaviy bozorning o'sishi va mijozlarning turli xil kutishlariga javoban o`z biznesini, moliya sektori jarayonlarida boshqaruv axborot tizimlarini qo`llash, risklarni boshqarish amaliyoti va biznes modellarni o`zgartirishdan boshladi [4]. Moliyaviy innovatsiyalarning muhimligi iqtisodiyotda moliyaviy o`yinlarning egallagan o`rni bilan ortib bormoqda. Sanoatning deyarli barcha shakllari va iste`molning ko`pgina shakllari moliya orqali amalga oshiriladi. Shunday qilib, moliyaviy sektorning rivojlanishi iqtisodiyotga foyda keltira oladi. Bundan tashqari mustahkamlangan moliyaviy tizimi oqilona sarmoyalarni ko`proq targ`ib qilish va tejash tanlovlarini rag`batlantirishi mumkin [5]. Operatsiyalar va mijozlarga xizmat ko`rsatishda FinTech ishtirokchilari tomonidan tashkil etilgan "an`anaviy" bank kompaniyalarida tub o`zgarishlar amalga oshirildi [6].

FINTECH BIZNES MODELII

So`ngi yillarda FinTech biznes modeli tadqiqot markaziga aylanib bormoqda. FinTech tez rivojlanayotgan sanoat bo`lib, moliyaviy bozorlardagi muammolarni hal qilish uchun turli biznes modellaridan foydalaniladi. FinTechning global tarqalishiga moliyaviy xizmatlar sanoatida keng tarqalgan biznes tuzilmalarini tahlil qilish va qayta ko`rib chiqish tashabbuslari turtki bo`lmoqda. Bunga erishish uchun turli tadbirkorlik faoliyatlari amalga oshirilmoqda [7]. 2008-yilda AQSH jiddiy moliyaviy inqirozni boshdan kechirdi va bu inqiroz butun dunyoga tarqaldi. Oxirgi 15 yil ichida tijorat banklari faoliyatining pasayishi kuzatildi. FinTech an`anaviy moliya sektori uchun muhim bo`lsa, an`anaviy moliya sektori esa yangi daromad olish, tartibga solish samaradorligini oshirish va iste`molchilar talabini qondirish uchun muhimdir. Moliya bozorida barcha turdagi FinTech biznes modellari asta-sekinlik bilan paydo bo`lmoqda. Mobil to`lovlar, mikrokreditlash, P2P kreditlash va CrowdFunding FinTech biznes modelining eng qaynoq nuqtalaridir. FinTech uchun zamonaviy biznes modellari jadvalda keltirilgan.

Fintech biznes modellari [1].

FinTech biznes modellari	Ta`riflari	Misollar
Online kreditlash/Online P2P kreditlash/P2P kreditlash	An`anaviy moliyaviy tizimdan tashqarida rivojlanayotgan Internet-kredit biznesi	Prosper, kredit klubi
CrowdFunding/CrowdInvesting	Imtiyozlar evaziga moliyachilardan qarz olish; kapitalga aylantirilishi mumkin bo`lgan qarz	Fundrise, StartEngine, Seedinvest

Boshqaruv axborot tizimlari va raqamlashtirish: hozirgi holat va kelajak tendensiyalari [1].

FinTech biznes modellari	Ta`riflari	Misollar
Transaction and payment terminals (tranzaksiya va to`lov terminallari)	Savdogarlardan xarid qilish uchun mijozlarga kredit va debet kartalarini raqamli saqlash imkonini beruvchi mobil qurilmalar uchun dasturiy ta`minot	Paypal, Alipay
Personal finance management (shaxsiy moliya boshqaruvi)	Foydalanuvchi hisobini boshqarishni osonlashtirish va foydalanuvchilarning moliyaviy hisobotlarini, sof qiymatini, bank aloqalarini va kredit kartalarini birlashtirish	Wealthfront, Betterment
Digital currency/CryptoCurrency (raqamli valyuta/Kriptovalyuta)	Ko`pchilik valyutalar do`koni sifatida belgilangan valyutalarni almashtiradi	BitCoin , Ripple
Mobile Point of Sale (mobil savdo nuqtasi)	Kredit karta yoki kontaktsiz to`lovlarni qayta ishlash uchun Smartfon va kredit/debet kartani o`quvchidan foydalanish.	POS

RoboAdvisor	Avtomatik portfolioni mijozlar ko'rsatmalariga muvofiq boshqarish va takomillashtirish	Wealthfront
E-banking (electron bank)	Barcha mijozlar bilan o'zaro munosabatlar va xizmatlar uchun raqamli do'kondan foydalanish	Online banking, ATM, MFS
InsurTech	Sug'urta sektorida xarajatlarni tejash va samaradorlikka erishish uchun texnologiya yutuqlarini qo'llash	Slice, Lemonade, hippo

O'ZBEKISTONDAGI FINTECH

FinTech ko'pgina mamlakatlar fuqarolarining talablarini amalga oshira olgan va ular binu ma'qullagan. Ammo har bir mamlakatda o'z mamlakat talablariga asoslangan o'ziga xos qonun va qoidalar mavjud. Shu sababli har bir mamlakat o'z talablariga binoan yangicha Fintech moliyaviy texnologiyalarni ilgari suradi. Hozirgi kunda ko'plab rivojlanib borayotgan moliyaviy firmalar axborot tizimlari va texnologiyalari kuchli raqobatdaligini ko'rish mumkin. Jumladan O'zbekiston Respublikasida 30 dan ortiq bank mobil ilovalari, 2 ta raqamli bank, 2 xil to'lovni amalga oshirish jarayoni, 12 dan ziyod to'lov kompaniyalari mavjud va ulardan 2 tasi telekommunikatsiya kompanilariga tegishli.

Bank mobil ilovalari: Payme, Oson, JOYDA, Apelsin va boshqalar.

Raqamli banklar quyidagilar: TBC BANK GROUP PLC, ANOR BANK.

To'lovni amalga oshirish jarayonlari: Humo, Uzcard.

To'lov kompaniyalari: UZUM BANK, ATTO, Paynet, TEOCO va boshqalar.

O'zbekiston respublikasidagi yutuqlarga CLICK platformasini olish mumkin. Hozirgi kunda u 6 mlndan ortiq foydalanuvchilarga ega bo'lgan umummilliy platformna hisoblanadi. 2011-yildan boshlab biznes faoliyatlar USSD to'lov interfeysi bilan boshlandi va Click Uzbekistan Mobil ilovasi yaratildi(sarf-xarajatlarni kuzatish imkoniyati bilan birga). Undan so'ng telegram uchun CLICKUZ BOT ishga tushirildi. Va hozirgi kunga qadar mobil ilovada barcha xizmatlar, jumladan P2P o'tkazmalar muvaffaqiyatli ishlab kelmoqda.

XULOSA

Xulosa qiladigan bo'lsak Moliya sohasini qamrab olayotgan FinTech texnologiyalari barcha uchun qulayliklarni olib kelmoqda. Shu jumladan o'zimizning vatanimiz O'zbekistonda ham xalq va jamiyat uchun to'lov jarayonlarini amalga oshirishga mo'ljallangan turli sa'y harakatlar olib borilmoqda. Jumladan, raqamli banklar hamda turli to'lov kompaniyalari tomonidan eng ilg'or texnologiyalar ishlab chiqildi va ularga yangidan yangi imkoniyatlar qo'shib bormoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Macchiavello, E. (2018). Financial-return crowdfunding and regulatory approaches in the shadow banking, Fin-tech and collaborative finance era. European Company and Financial Law Review, 14(4), 662-722. doi:10.1515/ecfr-2017-0030.

2. Lo, S. W., Wang, Y., & Lee, D. K. (2021). *Blockchain and smart contracts: Design thinking and programming for Fin-tech*. World Scientific.
3. Mention, A. (2020). The age of Fin-tech: Implications for research, policy and practice. *The Journal of Fin-tech*, 01(01), 2050002. doi:10.1142/s2705109920500029.
4. Liu, J., Li, X., & Wang, S. (2020). What have we learnt from 10 years of fin-tech research? A scientometric analysis. *Technological Forecasting and Social Change*, 155, 120022. doi:10.1016/j.techfore.2020.120022.
5. Frame, W. S., Wall, L., & White, L. J. (2019). Technological change and financial innovation in banking. *The Oxford Handbook of Banking*, 261- 284. doi:10.1093/oxfordhb/9780198824633.013.10.
6. Anand, D., & Mantrala, M. (2019). Responding to disruptive business model innovations: The case of traditional banks facing fin-tech entrants. *Journal of Banking and Financial Technology*, 3(1), 19-31. doi:10.1007/s42786-018-00004-4.
7. Gozman, D., Liebenau, J., & Mangan, J. (2017). The innovation mechanisms of Fin-tech Start-UPS: Insights from swift's Innotribe competition. *SSRN Electronic Journal*. doi:10.2139/ssrn.3189963.